

COMMENTAAR BIJ HET NASCHRIFT VAN
DRS. E. TH. VAN EMMERIK R.A. BIJ HET ARTIKEL
„DE ACCOUNTANTSVERKLARING IN HET KADER
VAN DE WIR”

door H. Baas

De reden dat collega Van Emmerik en ik met elkaar van mening verschillen is gelegen in het feit, dat hij stelt dat de accountant wel de vereiste deskundigheid bezit noodzakelijk om bepaalde, in een aanvraag voor een DIR-verklaring op te nemen, gegevens te kunnen controleren. Hij komt tot deze conclusie op grond van het feit, dat het in de aanvraag gaat om investeringen waarbij de technische aspecten vertaald worden in economische grootheden. Beoordeling van een dergelijke vertaling zou tot de deskundigheid van de accountant behoren. Hierbij twee opmerkingen:

- 1 Niet alleen ik meen dat de accountant niet de vereiste deskundigheid bezit, doch zoals in mijn artikel aangegeven twijfelden ook Kamerleden hieraan, terwijl de Minister hieraan niet alleen twijfelde, doch het zelfs heeft bevestigd. Hij kon evenwel mededelen, dat hij hiervoor met vertegenwoordigers van het NIVRA, die dus naar mag worden aangenomen, zijn mening omtrent het ontbreken van deskundigheid deelden, een praktische oplossing had gevonden.
- 2 Om nu zo expliciet te stellen, dat de beoordeling van de vertaling van technische aspecten in economische grootheden, gerekend kan worden tot de deskundigheid van de accountant gaat toch wel ver. Men behoeft in dit verband alleen maar te denken aan bijv. taxaties, actuariële berekeningen etc. Als dit zo is zouden wij art. 16 GBR, dat speciaal in de GBR is opgenomen voor op sommige gebieden tekort schietende deskundigheid van de accountant, vermoedelijk kunnen missen.

Maar als wij nu collega Van Emmerik volgen en de deskundigheid aanwezig achten, dan nog meen ik dat de model aannemelijkheidsverklaring een minder gelukkige is. Volgens Van Emmerik brengt het aspect van de aannemelijkheid in de verklaring tot uitdrukking, dat, gezien de aard en het karakter van de desbetreffende in de aanvraag opgenomen gegevens, ruimere toleranties bij de beoordeling door de accountant in acht zijn genomen. Naarmate de berekeningen nauwkeuriger zijn en binnen de organisatorische procedures van de onderneming zijn ingebed, zal de accountant stelliger kunnen zijn in zijn oordeel.

De GBR stelt dat een goedkeurende verklaring inhoudt, dat de accountant tot het oordeel is gekomen dat de verantwoording voldoet aan de eraan te stellen eisen (art. 13 lid 1). Zoals Van Emmerik stelt is de WIR ingebed in de fiscale wetgeving en verstrekt de DIR een uitgebreide toelichting; dientengevolge is het duidelijk aan welke eisen de te verstrekken gegevens moeten voldoen. Eventuele ruime toleranties zouden dus inherent aan de te verstrekken gegevens zijn en niet te wijten aan ondeskundigheid van de accountant. Hiervan uitgaande is het mij niet duidelijk waarom de accountant dan een aannemelijkheidsverklaring af zou moeten geven. Een dergelijke verklaring geeft namelijk, in tegenstelling tot de door mij voorgestelde modelverklaring, een onvoldoende duidelijk beeld van de uitkomst van zijn arbeid (art. 11 GBR).

DE INKOOPFUNCTIE IN DE INDUSTRIËLE ONDERNEMING

door Dr. P. Ribbers

1. Inleiding

In de laatste jaren is er in de literatuur betreffende management- en organisatievraagstukken een toenemende belangstelling waar te nemen voor de invloed die omgevingsfactoren uitoefenen op de onderneming. De omgeving biedt zowel beperkingen als mogelijkheden bij het streven van de onderneming haar doeleinden te bereiken. In samenhang hiermee is het uitgangspunt van deze studie dat de inkoopmarkten voor de industriële onderneming als een belangrijke deelomgeving moeten worden beschouwd. Als zodanig bepalen zij mede zowel de besturing van de goederenstroom in de onderneming, als de organisatiestructuur die hiertoe vereist is. De onderhavige studie omvat in dit verband een onderzoek van factoren die van belang zijn voor het besturen en de organisatie van inkoopprocessen in de industrie. Hierbij wordt aangesloten bij recente inzichten met betrekking tot het structureren van organisaties.

Vergeleken met de overige functionele gebieden van de onderneming mag de inkoopfunctie, als object van wetenschappelijk onderzoek, als een verwaarloosd domein beschouwd worden. In het Nederlands taalgebied is de laatste belangrijke publikatie in dit verband verschenen in 1964 (P. J. Verdoorn, 1964). Deze studie benadrukt het commerciële karakter van de inkoopactiviteit, die in deze principieel niet verschilt van de verkoopactiviteit.

De buitenlandse literatuur wordt beheerst door overwegend Amerikaanse handboeken (bijv. S. F. Heinritz, P. V. Farrel, 1971; J. H. Westing, I. V. Fine, G. J. Zenz, 1969). Deze omvatten een algemene bespreking van de inkoopactiviteit, een en ander aangevuld met case-materiaal.

Wat betreft de organisatie van de inkoopfunctie dient gewezen te worden op enkele empirische studies (G. H. Haas, B. March, E. M. Krech, 1960). Deze bevatten statistische overzichten met betrekking tot bepaalde aspecten van de organisatiestructuur, eventueel gegroepeerd per bedrijfstak. Uit deze onderzoeken worden algemene vuistregels afgeleid. Aan de theoretische achtergronden wordt echter voorbijgegaan.

Tenslotte dient vermeld te worden dat, in het kader van de literatuur over de industriële marketing, in de laatste jaren publikaties verschijnen betreffende het (verloop van het) inkoop-besluitvormingsproces (Fr. E. Webster, J. Wind, 1972). Deze publikaties hebben tot doel de (verkoop-)marketinginspanningen van toeleveranciers te voorzien van een wetenschappelijk fundament.

Gespiegeld tegen deze achtergrond kan het doel van onze studie omschreven worden als het, uitgaande van de bedrijfseconomische benadering en op grond van recent ontwikkelde inzichten in de planning- en organisatie-theorie,

doen van uitspraken omtrent de rationele organisatorische opstelling van de inkoopfunctie in de industriële onderneming.

2. Inkoop in het ondernemingsbestuur

Een belangrijke taak voor een industriële onderneming is het zodanig beheersen (besturen) van haar goederenstroom dat haar doeleinden worden bereikt. De goederenstroom wordt hierbij gedefinieerd als het geheel der goederen dat op de inkoopmarkten van de onderneming wordt ingekocht, dat in de onderneming een bewerking ondergaat om voorts op de verkoopmarkten van de onderneming te worden afgezet. Met deze taak zijn behalve de hoogste leiding van de onderneming, op de eerste plaats die afdelingen belast die instaan voor de inkoop-, de technische en de verkoopfunctie.

Besturen impliceert het nemen van beslissingen. Voor wat betreft de goederenstroom hebben deze beslissingen betrekking op:

- het eindprodukt en zijn samenstellende onderdelen; van belang hierbij zijn de aard van het eindprodukt, de kwaliteit, de verkoop- en de kostprijs, de hoeveelheid en het moment waarop de goederen op de verkoopmarkt beschikbaar moeten zijn;
- de verkoopmarkt; van belang zijn onder meer de keuze van deze markt en de keuze van de distributiekkanalen;
- de inkoopmarkt; van belang hierbij zijn „make or buy” beslissingen en leveranciersbeslissingen.

Deze beslissingen zijn onderling afhankelijk. Zo heeft bijvoorbeeld een beslissing aangaande de kwaliteit van het eindprodukt onder meer gevolgen voor de kostprijs en de verkoopprijs ervan, voor de leveranciers van wie de vereiste inkoopgoederen kunnen worden betrokken, alsmede voor de voorwaarden waartegen de inkoopgoederen kunnen worden verkregen. Deze beslissingen kunnen daarmee niet op zichzelf worden genomen. De besturing van de goederenstroom vergt daarom coördinatie tussen de verschillende afdelingen die hierbij betrokken zijn. Hiertoe zijn veelal speciale organisatorische voorzieningen vereist.

Het bestuur van een organisatie kan worden gekenmerkt door een drietal planningniveaus, namelijk een strategisch, een organisatorisch en een operationeel planningniveau. De strategische planning is vooral gericht op de relatie tussen de organisatie en haar omgeving. Deze planning is naar haar aard een lange-termijn-planning en heeft consequenties voor vele, zo niet alle onderdelen van de organisatie. Gegeven de beslissingen van strategische aard, worden op het organisatorisch planningniveau de voorwaarden voor de operationele uitvoering van het strategisch plan gecreëerd. De operationele verwezenlijking van het strategisch plan wordt bestuurd op het operationeel planningniveau. Deze planning heeft als doel de efficiency van de lopende operaties te optimaliseren.

De verantwoordelijkheid van de inkoopfunctie, in het kader van de goederenstroombesturing, betreft de goederen en diensten die voor het productieproces of op andere wijze in de onderneming benodigd zijn. Deze behoefte wordt

zowel naar het moment van optreden ervan als naar aard en omvang uiteindelijk bepaald door de technische doelstelling van de onderneming (H. O. Goldschmidt, 1966). Het commerciële initiatief hierbij berust, in de bestudeerde categorie van ondernemingen, overwegend bij de verkoopfunctie.

Voor een juiste afbakening van de inkoopverantwoordelijkheid in deze zijn de volgende overwegingen van belang.

In de eerste plaats worden de samenstelling, omvang e.d. van de goederenstroom in belangrijke mate vastgelegd tijdens de ontwikkelfase van het eindprodukt. Met name de kwaliteitsnormen zijn bepalend voor de toekomstige verwervingsmogelijkheden der benodigde inkoopgoederen.

Vervolgens is het van belang te constateren dat de inkoopfunctie in de industriële onderneming een groot economisch belang vertegenwoordigt. Gemiddeld bedraagt de totale inkoopsom er 50 à 60% van de omzet; de invloed van de verwervingskosten op de rentabiliteit is dan ook belangrijk te noemen.

Tenslotte worden de inkoopmarkten gekenmerkt door dynamische en moeilijk voorspelbare ontwikkelingen. Voorbeelden hiervan zijn

- veranderingen in de technologie, die coördinatie van leverancierskeuze en produktontwikkeling noodzakelijk maken;
- inflatie, met als gevolg belangrijke prijsverschuivingen;
- onzekere valuta-verhoudingen.

Op grond van voorgaande beschouwingen mag geconcludeerd worden dat:

- de verantwoordelijkheid van de inkoopfunctie betrekking heeft op de besturing van de goederenstroom op de drie planningniveaus;
- het goederenstroomplan een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid is der betrokken functies, zodat daartoe veelal horizontaal overleg vereist is.

Traditioneel wordt de verantwoordelijkheid van de inkoopfunctie, gezien in het kader van de organisatorische en operationele planning, omschreven als het aankopen van materialen en diensten van de juiste kwaliteit, in de juiste hoeveelheid, op het juiste moment, tegen de juiste prijs, en van de juiste leverancier (J. H. Westing, I. V. Fine, G. J. Zenz, 1969). Onze bespreking van de verantwoordelijkheden van de inkoopfunctie wijkt af van deze traditionele formulering door de nadruk die wordt gelegd op het aandeel van deze functie in het tot standkomen van het totale goederenstroomplan, dus ook in de strategische fase van de planning.

Het strategisch plan omvat beslissingen omtrent onder meer de ondernemingsdoeleinden, het af te zetten produkt, de afzetmarkt en het middelenbeleid; een belangrijk onderdeel van het middelenbeleid is het beleid ten aanzien van de „make or buy”-keuzen. Deze beslissingen vereisen, voor wat de goederenstroom betreft, informatie betreffende:

- de verkoopmarkt, in het bijzonder de consumentenwaardering voor de af te zetten eindprodukten. Deze wordt bepaald door de hoeveelheden die tegen een bepaalde prijs door de markt worden afgenomen;
- de eigen organisatie, vooral die aspecten ervan die van belang zijn voor de materiaalstroom; onder meer kan hierbij worden gedacht aan de technische mogelijkheden en beperkingen van het productieproces, de samenstelling van het personeelsbestand en dergelijke;

- de inkoopmarkt, met name de verkrijgbaarheid bij leveranciers van grondstoffen, halffabrikaten en dergelijke. Verkrijgbaarheid duidt hierbij niet alleen op het al dan niet bestaan van een schaarstetoestand. Hiermee wordt vooral bedoeld op de mogelijkheid de vereiste inkoopgoederen te verwerven tegen zodanige voorwaarden dat een efficiënte productie mogelijk is. Gegevens omtrent de verkrijgbaarheid van inkoopgoederen dienen te worden verzameld door middel van marktonderzoek, hetgeen behoort tot de verantwoordelijkheid van de inkoopfunctie. Voor wat betreft de strategische planning is vooral de verkrijgbaarheid van belang van de goederen die essentieel (J. Marrian, 1965) zijn in het kader van de gekozen produkt-markt-combinatie. Veranderingen in de verkrijgbaarheid van inkoopgoederen hebben onmiddellijke gevolgen voor de rentabiliteit van de geplande productie. Indien dergelijke veranderingen het gevolg zijn van wijziging voor lange termijn van vraag- en aanbodverhoudingen, zijn beleidsaanpassingen noodzakelijk. Deze aanpassingen hebben in eerste instantie betrekking op de inkoopactiviteiten en/of het make or buy-beleid. Indien deze echter niet tot het gewenste resultaat leiden kan ook aanpassing van de produkt-markt-combinatie vereist zijn. Deze aanpassingen zijn op de korte termijn, dus op het moment dat men met de directe noodzaak ervan wordt geconfronteerd, veelal niet of slechts tegen belangrijke offers mogelijk. Het anticiperen op strategische problemen in de materiaalstroombesturing maakt een voortdurend marktonderzoek noodzakelijk. Dit marktonderzoek heeft voor wat betreft de ingaande goederenstroom betrekking op de omgevingsinvloeden die de verkrijgbaarheid der strategisch belangrijke goederen bepalen. Het, op basis van dit marktonderzoek, vastleggen van de voor de lange termijn van belang zijnde relaties met de inkoopmarkten dient daarom te worden beschouwd als een onderdeel van de strategische planning. Het negeren van dit gegeven leidt bij een dynamische en onzekere inkoopomgeving tot een niet effectief beleid. De continuïteit van de onderneming komt hierdoor, meer dan noodzakelijk is, in gevaar.

De aldus omschreven verantwoordelijkheid van de inkoopfunctie dient geplaatst te worden in het kader van de doelstelling van die functie. Deze kan worden omschreven als het streven naar minimalisatie van kosten en wel vooral van de verwervingskosten der benodigde goederen en diensten en van de organisatiekosten van de inkoopfunctie. Deze doelstelling is op zijn beurt geplaatst in het kader van het algemene ondernemingsdoel dat kan worden geformuleerd als het streven naar continuïteit (H. O. Goldschmidt, 1964) en daartoe naar een maximale winstpotentie. De inkoopfunctie dient daarmee bij te dragen tot een zo groot mogelijke winstpotentie van de onderneming.

3. Enkele algemene organisatorische overwegingen

De juiste uitvoering van de verschillende taken die verband houden met de materiaalverwerving in de onderneming vereist een adequate organisatie. Een dergelijke organisatie dient bewust, dat wil zeggen doelgericht te worden ontworpen en gestructureerd. De organisatie-theorie verschaft hierbij de regels

die deze ontwerpactiviteit moeten leiden. Vandaar dat in hetgeen volgt enkele organisatorische begrippen nader zullen worden toegelicht.

De organisatie theorie is normatief. De traditionele organisatie theorie zoekt, uitgaande van het streven van de onderneming naar maximale winst en gegeven haar specifieke technische doelstelling, naar normen die een rationele structuur kenmerken. Verscheidene auteurs hebben principes geformuleerd waaraan werking en structuur van organisaties dienen te voldoen. De traditionele theorie richtte zich daarmee overwegend op de enige, beste manier van organiseren. De klassieke denkbeelden zijn hierbij taakgericht, geen aandacht wordt geschonken aan de invloed van de besluitvorming op de organisatiestructuur. Volgens deze opvattingen heeft de rationele structuur een bureaucratische opzet. Kenmerken hiervan zijn een maximaal gebruik van horizontale differentiatie, concentratie van besluitvorming in de top, een sterk gespecificeerde formele structuur, beperkte formeel voorgeschreven communicatiekanalen. De systeembenadering van organisaties en de resultaten van empirisch onderzoek, verricht in de afgelopen decennia, leidden tot een ander inzicht, dat bekend staat als „a contingency theory of organisations”. De kerngedachte van deze theorie is dat een organisatie functioneert in een omgeving. Een belangrijke constatering hierbij is dat de juiste, dat wil zeggen op de doeleinden afgestemde organisatiestructuur situatie-gebonden is. Bepalend zijn de doeleinden die de onderneming vooropstelt. In de eerste plaats worden, met de keuze van de doeleinden, bedrijfsinterne factoren vastgelegd zoals bijvoorbeeld de aard van het afgezette eindprodukt, de omvang van de organisatie, aantal vestigingen en dergelijke. In de tweede plaats bepalen deze doeleinden de omgeving van de onderneming. Met de omgeving worden de invloeden bedoeld die de mogelijkheid van verwezenlijking der doeleinden mede bepalen, doch die de bedrijfsleiding niet in de hand heeft. Voorbeelden hiervan zijn ontwikkelingen in de toegepaste technologie, in de verkoopmarkten en in de verkrijgbaarheid van inkoopgoederen. Een hoge mate van stabiliteit en voorspelbaarheid van omgevingsinvloeden heeft tot gevolg dat de onderneming wordt bestuurd onder bekende, niet veranderende omstandigheden. Deze maken een routine matige besluitvorming mogelijk. Onder dergelijke omstandigheden blijken bureaucratisch gestructureerde organisaties rationeel te zijn. Een dynamische en onzekere omgeving leidt echter tot problemen die nieuwe beslissingen vereisen. Het feit dat hierbij toekomstige ontwikkelingen moeilijk voorspelbaar zijn, leidt er bovendien toe dat zij slechts moeizaam in de planning zijn te verwerken. Onder deze omstandigheden blijken organisaties onder meer een groter belang te hechten aan de informele structuur, veelal te steunen op projectstructuren en ten behoeve van de coördinatie diverse mogelijkheden voor horizontale communicatie te omvatten (P. R. Lawrence, J. W. Lorsch, 1973).

Een verklaring voor dergelijke structuurverschillen is dat een onzekere omgeving een groot beslag legt op het informatiesysteem van de organisatie. Met andere woorden, de vereiste gegevensverwerkende capaciteit van de organisatiestructuur is onder deze voorwaarden groot. De structuur kan nu zondig op verschillende wijzen aan verhoogde eisen van gegevensverwerking worden aangepast:

- door overgang van een functionele naar een projectstructuur;
- door ondersteuning van de hiërarchie door staven en assistenten;
- door beperking van de „span of control”;
- door delegatie van beslissingsbevoegdheden, hetgeen horizontale overlegrelaties met een beslissend karakter noodzakelijk maakt. Een grote mate van onzekerheid en verschillen in onzekerheden tussen deelomgevingen van de betrokken afdelingen maken hierbij de introductie van een integrerende rol noodzakelijk.

Uit een en ander blijkt dat er sprake is van een keuze ten aanzien van de verschillende structuurkenmerken. Aangezien ten behoeve van het structureren van een organisatie schaarse middelen worden aangewend, is er bovendien sprake van een bedrijfseconomische keuze. Deze keuze wordt bepaald door de gevolgen ervan voor de realisatiemogelijkheden van de ondernemingsdoel-einden. Hierbij moet worden aangetekend dat indien niet op verhoogde eisen van gegevensverwerking wordt gereageerd een verlaging van het technisch prestatieniveau voor de hand ligt.

4. De organisatie van de inkoopfunctie

De bespreking van de rationele organisatiestructuur van de inkoopfunctie vereist een onderzoek van:

1. de taakverdeling met betrekking tot de inkoopactiviteiten;
2. de coördinatiemechanismen ten behoeve van het besturen van de goederenstroom;
3. de vereiste gegevensverwerkende capaciteit van de organisatie van de inkoopfunctie.

Voor het onder 1. genoemde zijn de volgende onderwerpen van belang: de organisatorische plaats van met de inkoopfunctie verband houdende activiteitsgebieden, de personele en organieke structuur en de vormen van functionele decentralisatie. De organisatorische plaats van de bedoelde activiteitsgebieden (bijvoorbeeld voorraadbeheer, betaling van facturen) is afhankelijk van de samenhang ervan met de inkoop- en andere functies en van de noodzaak tot interne controle. De personele en organieke structuur zijn mede gebaseerd op overwegingen van centralisatie en decentralisatie van de materiaalverwerking per goederencategorie. De organisatie van de inkoopafdeling heeft hierbij de kenmerken van de lijn- en staforganisatie. De organieke structuur heeft een, door voornoemde factoren bepaalde, functionele, project- of matrixopstelling.

Voor het onder 2. genoemde onderwerp zijn van belang de bespreking van de organisatorische plaats van de leiding van de inkoopfunctie en van de toepassing van bijzondere coördinatiemechanismen op de besturing van de goederenstroom. De inkoopleiding staat hiërarchisch onder het hoogste bestuur van de onderneming in geval van een grote commercieel-economische belangrijkheid en een lage voorspelbaarheid der inkoopprocessen. In andere gevallen is onderschikking aan de technische functie rationeel. Coördinatie in de besturing van de goederenstroom vindt plaats op drie bestuurlijke niveaus. De strategische besturing van de ingaande goederenstroom is bij voorkeur de verantwoordelijkheid van een zelfstandig gebudgetteerd orgaan dat niet gedomi-

neerd wordt door de dagelijkse inkooproutine. De coördinatie tussen dit orgaan en de ontwikkel- en marketingafdeling vereist veelal een integrerende rol. Coördinatie ten behoeve van de organisatorische en operationele besturing van de goederenstroom maakt bij een grote mate van onzekerheid van de omgeving eveneens een integrerende rol, met name „de materials manager”, noodzakelijk. De coördinatie binnen de inkoopfunctie vindt plaats door middel van de hiërarchie, waarbij bovendien toepassing van horizontale overlegrelaties denkbaar is.

De onder 3. genoemde vereiste gegevensverwerkende capaciteit van de organisatie van de inkoopfunctie wordt bepaald door:

- a. de samenstelling van de ingaande goederenstroom;
 - b. de stabiliteit en voorspelbaarheid van de materiaalbehoefte;
 - c. de stabiliteit en voorspelbaarheid van de verkrijgbaarheid der materialen.
- Hierbij zijn verschillende combinaties van waarden denkbaar. Verschillen in deze zullen optreden per bedrijfstak doch ook tussen ondernemingen in één bedrijfstak. Bovendien kunnen per bedrijfstak of per onderneming deze factoren in de tijd veranderende waarden aannemen. Deze verschillen geven aanleiding tot verschillen in de organisatie van de inkoopfunctie. Deze conclusie past in de contingency-gedachte, daar het voorgaande tot gevolg heeft dat met betrekking tot de concrete organisatiestructuur van de inkoopfunctie slechts conditionele uitspraken mogelijk zijn.

Voorspelbare, stabiele inkoopprocessen (afhankelijk van b. en c.) leiden tot een functionele, bureaucratische structuur; lage voorspelbaarheid van inkoopprocessen noopt tot project- en informele structuren. Ten behoeve van het besturen van de goederenstroom zijn eveneens verschillende organisatiestructuren denkbaar. Is een grote gegevensverwerkende capaciteit vereist dan leidt dit tot een structuur met hoge kosten. Het omgekeerde is ook het geval. De keuze wordt bepaald door de gevolgen ervan voor het bereiken van de ondernemingsdoeleinden.

In de schema's I, II, III worden verschillende organisatiestructuren ten behoeve van de besturing van de goederenstroom weergegeven. Deze structuurvoorbeelden zijn gerangschikt naar oplopende kosten. Een duurdere structuur stemt dan overeen met een grotere gegevensverwerkende capaciteit. Uitgangspunt van de schema's is onder meer dat naarmate de bestuurlijke activiteit toeneemt de hiërarchie, als coördinatiemechanisme, overbelast raakt. Hierop kan op verschillende wijzen worden gereageerd. De keuze uit deze mogelijkheden wordt in principe bepaald door de verwachte gevolgen voor de organisatiedoeleinden. De schema's geven hoofdzakelijk aan hoe, door delegatie en het gebruik van laterale relaties, aan hogere eisen in verband met de materiaalstroombesturing kan worden voldaan.

Schema I geeft een organisatiestructuur weer waarbij het besturen van de goederenstroom wordt gekenmerkt door stabiliteit. De inkoopfunctie is hiërarchisch ondergeschikt aan de technische leiding. Zoals eerder gesteld is een dergelijke structuur rationeel in geval van een hoge stabiliteit der inkoopprocessen gecombineerd met een hoge of lage commercieel-economische belangrijk-

heid van de inkoopfunctie. Beslissingen met betrekking tot de goederenstroom met een niet-routine karakter worden genomen door het hoogste bestuur of door de leiding der direct betrokken functionele gebieden. In het laatste geval verzorgt het hoogste bestuur de coördinatie.

Structuurvoorbeeld bij een beperkte bestuurlijke activiteit.

SCHEMA I

D: directie; T: technische leiding; V: verkoopleiding; INK: inkoop; P: productie.

Schema II geeft een situatie weer waarbij de organisatorische en operationele besturing van de materiaalstroom wordt gekenmerkt door lage voorspelbaarheid en lage stabiliteit. Een en ander is het gevolg van invloeden uit de omgeving en van de toegepaste produktietechniek. Omgevingsinvloeden die hierbij een rol kunnen spelen zijn bijvoorbeeld onzekere levertijden op de inkoopmarkt en een beleid van strakke levertijden ten aanzien van de eigen afnemers. De toegepaste produktie techniek beïnvloedt de besturing van de goederenstroom onder meer door het al dan niet direct aan klantenorders gebonden zijn van het productieproces. Dit is op zichzelf afhankelijk van het soort eindprodukt, een gestandaardiseerd produkt dan wel een aan klantenspecificaties gebonden eindprodukt, en daarmee van de verkoopomgeving. Ten behoeve van dit bestuur is gebruik gemaakt van een integrerende rol, in casu het „materials management”. Het directe gevolg van deze organisatorische opzet is dat het hoogste bestuur ontlast wordt van de coördinatie nodig ten aanzien van de beslissingen die ressorteren onder de „materials manager”. De coördinatie tussen de „materials manager” en de andere functionele gebieden vereist ook horizontaal overleg, dat gedirigeerd wordt door het hoogste bestuur. Deze coördinatie is zowel nodig voor de strategische planning als voor de organisatorische en operationele planning met betrekking tot de beslissingsbevoegdheden welke niet ressorteren onder de „materials manager”.

Structuurvoorbeeld bij een grote bestuurlijke activiteit op het organisatorisch en operationeel planningsniveau.

SCHEMA II

D: directie; T: technische leiding; INK: inkoop;
 MM: materials management; PL: planning; FD: Fysieke distributie;
 M: marketing

Structuurvoorbeeld bij een grote bestuurlijke activiteit op het strategisch, organisatorisch en operationeel planningsniveau.

SCHEMA III

D: directie; T: technische leiding; MM: „materials management”;
 M: marketing; INK: inkoop; PL: planning; F.D.: fysieke distributie; PO: produktontwik-
 keling;
 SI: strategische inkoopafdeling; I.R.: integrerende rol; . . . : functionele relatie.

Schema III geeft een organisatiestructuur weer waarbij ook de strategische besturing van de materiaalstroom wordt gekenmerkt door een relatief geringe stabiliteit en voorspelbaarheid. Een relatief grote noodzaak tot produktvernieuwing leidt tot het ontstaan van afdelingen verantwoordelijk voor produktontwikkeling (PO), lange termijn inkoopmarktonderzoek (SI) en verkoopmarktonderzoek (M). De coördinatie in de strategische besturing wordt gedirigeerd door een integrerende rol (IR), waaraan in dit geval lijnbevoegdheden worden toegekend. In principe rapporteren aan deze functionaris alle, bij het besturen van de goederenstroom, betrokken afdelingen. Aanleiding tot de introductie van een integrerende rol, respectievelijk tot het toekennen van lijnbevoegdheden aan deze rol, zijn de diversiteit in de doeleinden der verschillende afdelingen en de grote onzekerheid waaronder de goederenstroom bestuurd wordt. Door deze opzet wordt bestuurlijke capaciteit in de hoogste leiding vrijgemaakt.

Literatuurverwijzingen

- H. O. Goldschmidt: De doeleinden van de onderneming, Leiden, Stenfert Kroese, 1966.
G. H. Haas, B. March, E. M. Krech: Purchasing Department Organization and Authority. AMA Research Study 45, 1960.
S. F. Heinritz, P. V. Farrel: Purchasing, principles and applications, Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1971.
J. S. Klingen: Strategische manoeuvreerbaarheid en Strategische Besturing, Alphen a.d. Rijn, Samsom, 1973.
P. R. Lawrence, J. W. Lorsch: Organization and Environment, Managing differentiation and integration, Homewood, Irwin, 1973.
J. Marrian: Marketing Characteristics of Industrial Goods and Buyers.
The Marketing of industrial products, (ed) A. Wilson, London, Hutchinson, 1965.
P. J. Verdoorn: Het Commercieel Beleid bij Verkoop en Inkoop, Leiden, Stenfert Kroese, 1964.
Fr. E. Webster, jr., J. Wind: Organizational Buying Behavior, Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1972.
J. H. Westing, I. V. Fine, G. J. Zenz: Purchasing Management, Materials in motion, New York, Wiley, 1969.